

G‘AFUR G‘ULOM ASARLARIDA TARIXIY KALORIT VA UNING YURITSTLAR HAYOTIDAGI O‘RNI VA RO‘LI

Sotimboyeva Dilnura Axmedjon qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Gumanitar fanlar fakulteti

O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

dilnurasotimboyeva@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada atoqli yozuvchi G‘afur G‘ulomning hayoti bilan atroflicha tanishtirib o‘tiladi, hamda G‘afur G‘ulom ijodida tarixiy davr kaloriti ko‘rsatib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: „Sen yetim emassan“, „Vaqt“, „Sog‘inish“, „O‘zbek otasi“, „Qizil O‘zbekiston“.

ANNOTATION

In this article, the life of the famous writer Gafur Ghulam will be introduced in detail, and the character of the historical period will be shown in the work of Gafur Ghulam.

Keywords: „Sen yetim emassan“, „Vaqt“, „Sog‘inish“, „O‘zbek otasi“, „Qizil O‘zbekiston“.

KIRISH

O‘zbek adabiyotining mashhur namoyondalaridan biri G‘afur G‘ulom 1903-yil 10-mayda Toshkent shahrining Qo‘rg‘ontegi mahallasida tavallud topdi. To‘qqiz yoshida otasidan, o‘n besh yoshida onasidan yetim qolgan. G‘afur G‘ulom avval eski maktabda, so‘ngra rus-tuzem maktabida ta‘lim olgan. U oktyabr to‘ntarishidan keying yillarda muallimlar tayyorlov kursini bitirib, yangi maktablarda o‘qituvchilik qilgan. 1923- yildan bolalar uyida mudir va tarbiyachi, so‘ng “Kambag‘al dehqon”, “Qizil O‘zbekiston”, “Sharq haqiqati” gazetalari tahririyatlarida ishladi. Gazeta uning uchun dorilfunun rolini o‘tadi, xalq hayotini o‘rganish, unga faol aralashish yo‘lida muhim vosita bo‘ldi. Uning yangilanishlar ruhiga hamohang tantanavor she‘rlari, o‘tmish sarqitlarini qoralovchi hajviyalari va

xalqning kundalik ijodiy mehnatini olqishlovchi asarlaridan jamlangan “Dinamo”, “Tirik qo‘shiq‘lar” nomli dastlabki she‘riy to‘plamlari 1931–1932 yillarda chop etildi. Shoir 1930-1935-yillarda “Ko‘kan” dostonini, “To‘y”, “Ikki vasiqa” balladalarini yaratdi. Keyinchalik adib shaxsga sig‘inish ta‘sirida yaratilgan ayrim asarlarini qayta ko‘rib chiqadi. Ba‘zi asarlarini qayta tahrir etib, she‘rga tabiiylik va hayotiylik bag‘ishlaydi. 30-yillarda G‘afur G‘ulom hikoya, ocherk, fel‘yetonlar qatori “Netay”, “Yodgor”, “Tirilgan murda” kabi qissalarini ham yaratdi. Urush yillarida shoir o‘z ijodining butun haroratini fashist bosqinchilariga qarshi kurashayotgan xalqqa bag‘ishladi, uning muqarrar g‘alabasiga ishonch ruhi bilan sug‘orilgan she‘rlar yaratdi. “Sen yetim emassan”, “Kuzatish”, “Vaqt”, “Sog‘inish” kabi she‘rlar, publitsistik ocherk va maqolalar yozib, xalqni jang va mehnat g‘alabasiga otlantirdi. G‘afur G‘ulom urushdan keyingi yillarda ham samarali qalam tebratib, yuksak badiiy asarlar yaratdi; publitsistika va adabiyotshunoslikka oid qator ajoyib maqolalarini e‘lon qildi. Uning ijodi xalq hayotining shu davrdagi o‘ziga xos yilnomasi o‘laroq namoyon bo‘ldi. Agar G‘afur G‘ulom shu davrda she‘riy asarlari bilan faylasuf shoir darajasiga ko‘tarilgan bo‘lsa, “Shum bola” qissasi, “Mening o‘g‘rigina bolam” singari hikoyalari bilan xalq turmushi va ruhini yaxshi biluvchi mohir nosir ekanini ham namoyish etdi. G‘. G‘ulomning bir necha bor saylanma asarlari, to‘plamlari, o‘n jildlik tanlangan asarlari chop etilgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

G‘afur G‘ulom 20-yillardagi she‘rlarida asosiy e‘tiborini yangi jamiyatni qaror topib kelayotgan yangicha munosabatlarini, talablarini kuylashga, eskilik deb baholanayotgan tushunchalarini tanqid etishga qaratdi. Bu davr she‘rlarida badiiylikdan ko‘ra bayonchilik, ehtirosdan ko‘ra e‘tirof ustunlik qiluvchi she‘rlar ham talaygina edi. Misol uchun shoirning „Sen yetim emassan“ she‘rida insoniyat tarixidagi bir davrning muhim bir tarixiy hodisasi bir millatning unga daxldorligi nihoyatda teranlik bilan, yuksak insonparvarlik ruhida aks ettirilgan. Ikkinchi jahon urushida qanchadan qancha go‘daklar yetim qoldi. Boshpanasiz qolgan 100 minglab go‘daklar, voyaga yetmagan o‘g‘il-qizlar O‘zbekistonga keltirildi. Xalqimiz ularni o‘z bag‘riga oldi, bir burda nonini o‘rtada baham ko‘rdi. „Sen

yetim emassan” she’ri shu tariqa-shaxsiy va ijtimoiy dardlarning kesishgan nuqtasida paydo bo’lgan. Asar o‘zbek tilida chiqqach, ko‘p o‘tmay rus tiliga o‘girilgan. U orqali dunyoning ko‘pdan ko‘p tillariga tarjima qilindi.

Sen yetim emassan,
Tinchlan, jigarim.
Quyoshday mehribon
Vataning-onang,
Zaminday vazminu
Mehnatkash, mushfiq
Istagan narsangni tayyorlaguvchi
Xalq bor-otang bor.

G‘afur G‘ulom she’riyatining qudrati el-yurt tashvishidagi qahramonning o‘y-mushohadalari, bu mushohadalardagi donishmandlik, shu donishmandlikni namoyon etuvchi obrazlar vositasidagi rang-barangliklar bilan ajralib turadi.

„Vaqt” she’rida aytilganidek:

Aziz asrimizning aziz onlari,
Aziz odamlardan so‘raydi qadrin.
Fursat g‘animatdir, shoh satrlar-la
Bezamoq chog‘idir umr daftarin.

Inson asr, umrgina emas, har daqiqani aziz bilmog‘i, o‘z shafolat va sharofati, shuuri va mehnati, mehr-muruvvati bilan uni aziz qilmog‘i kerak. Umr masofasi ikki qosh o‘rtasidek qisqa, muddati ko‘z ochib yumgunchalik yugurik ekan, har bir fursatni g‘animat bilib, umr daftarin bezamoq zarur.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

G‘afur G‘ulom urush yillarida samarali ijod qilgan. „Kuzatish”, „Sog‘inish”, „Xotinlar”, „Sen yetim emassan”, „Bizning ko‘chada ham bayram bo‘lajak”, „Biz yengamiz”, „Men yahudiy”, „Oltin medal”, „Suv va nur” she’rlari ayni shu davrning mahsulidir. „Kuzatish” she’rida shoir o‘z o‘g‘li Jo‘rani frontga jo‘natishi haqida yozgan. Asarda G‘afur G‘ulom o‘z shaxsiy hayotini jamiyat va xalq hayoti bilan bog‘lab tasvirlaydi. „Sog‘inish” she’ri „Kuzatish”ning mantiqiy davomi hisoblanib, bu she’r 1942-yilda yaratilgan. „Kuzatish”da o‘z o‘g‘lini urushga

jo‘natayotgan ota timsoli tasvirlangan bo‘lsa, „Sog‘inish“ she‘rida farzand sog‘inchi ila o‘rtanayotgan „o‘zbek otasi“ning yaxlit siymosi aks ettirilgan.

Ye, o‘g‘lim, jonginang salomat bo‘lsin,
O‘z bog‘ing, o‘z mevang danagin saqla.
Shu meros bog‘ingni o‘z qo‘lingga ol,
Menga topshirilgan merosiy haq-la.

XULOSA

G‘afur G‘ulomning hikoyanavisligi “Jo‘ra bo‘za”, “Yigit” (1931), “Kulgi hikoyalar” (1932) to‘plamlarida o‘z aksini topdi. Adibning lirik-dramatik yo‘nalishda yaratgan “Mening o‘g‘rigina bolam” (1965 -y) , yumoristik shakldagi “Hasan Kayfiy” hikoyalari alohida diqqatga sazovordir. Ularda adib ijodining bosh tamoyili-insonparvarlik ruhi yetakchilik qiladi. G‘afur G‘ulom umri davomida juda ko‘p she‘rlar, hikoya, ocherk, doston va felyetonlar yozdi. Sa‘diyning «Guliston» asarini, Rudakiy, Firdavsiy, Bedil she‘rlarini, Navoiyning Foniyl taxallusli forsiy g‘azallarini o‘zbekchaga o‘girdi. G‘afur G‘ulom she‘riy va nasriy matn ustida ishlash, uni o‘zining g‘oyaviy-estetik talablariga javob beradigan darajaga olib kelish uchun uzoq vaqt mashaqqatli mehnat qilgan. Uning asarlaridagi maftunkor joziba, sehrlil mazmun, o‘zgarmas poetik shakl ana shu talab va mashaqqatli mehnatning samarasidir.

G‘afur G‘ulom so‘nggi nafasigacha ijod etdi, mehnat qildi. Uzoq yillar davomida O‘zbekiston Fanlar akademiyasining til va adabiyot institutida ilmiy xodim bo‘lib ishladi. Badiiy asarlar bilan bir qatorda ko‘plab ilmiy maqolalar yozdi, tarjimalar qildi. O‘zining asarlari ham o‘nlab tillarga o‘girildi. Mehnatlari evaziga u O‘zbekiston Fanlar akademiyasiga haqiqiy a‘zo etib saylandi. Respublika Oliy kengashiga deputat bo‘ldi. Unga «O‘zbekiston xalq shoiri» yuksak unvoni berildi. Badiiy asarlari sovetlar mamlakatining eng yuksak mukofotlariga sazovor bo‘ldi. Uning o‘n ikki jilddan iborat mukammal asarlar to‘plami bosilib chiqdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Jumaboyev M Bolalar adabiyoti. –T.: O‘qituvchi, 2011

THE PROGRESS OF SCIENCE JOURNAL

2. Ғафур Ғулом замондошлари хотирасида. – Т: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт - матбаа ижодий уйи, 2003
3. Ғафур Ғулом ва давр. – Т: Университет, 2003
4. Ғафур Ғулом ва Самарқанд. – Самарқанд, Университет, 2003
5. Ғафур Ғулом – ўзбек адабиётининг байроқдори. – Самарқанд, Университет, 2003